

**НАСЛЕДИЕ НИЗАМИ ГАНДЖАВИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ****Файзуллаева З.Б.**

доцент кафедры Общая педагогика УНПУ им. Низами,
доктор философии (PhD) по педагогическим наукам

Аннотация: В статье рассматриваются регулятивные ценности наследия Низами Ганджави как фактор развития современных воспитательных тенденций. Анализируются духовно-нравственные идеи поэта – гуманизм, справедливость, мудрость, самосовершенствование, труд и любовь к знанию – и их роль в формировании зрелой, социальной и духовно развитой личности. Особое внимание уделено интернационализму и межкультурному диалогу, способствующим воспитанию толерантности и уважения к многообразию человеческого опыта. Показано, что интеграция этих ценностей в педагогическую практику обеспечивает гуманизацию образования, укрепление гражданственности и сохранение культурной преемственности.

Ключевые слова: Низами Ганджави, регулятивные ценности, духовно-нравственное воспитание, гуманизация образования, интернационализм, межкультурный диалог, гражданственность, современные воспитательные тенденции.

**THE LEGACY OF NIZAMI GANJAVI AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT
OF CONTEMPORARY EDUCATIONAL TRENDS****Zebuniso B. Fayzullaeva**

Associate Professor, Department of General Pedagogy,
Nizami University of Pedagogy,
Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Abstract: The article examines the regulative values of Nizami Ganjavi's heritage as a factor in the development of contemporary educational trends. It analyzes the poet's spiritual and moral ideas – humanism, justice, wisdom, self-improvement, labor, and love of knowledge — and their role in shaping a mature, socially responsible, and spiritually developed personality. Special attention is given to internationalism and intercultural dialogue, which foster tolerance and respect for the diversity of human experience. The study demonstrates that integrating these values into

pedagogical practice promotes the humanization of education, strengthens civic consciousness, and preserves cultural continuity.

Keywords: Nizami Ganjavi, regulative values, spiritual and moral education, humanization of education, internationalism, intercultural dialogue, civic consciousness, contemporary educational trends.

Регулятивные ценности наследия Низами Ганджави, отражающие идеи гуманизма, справедливости, нравственной ответственности и духовного совершенствования личности, занимают особое место в системе восточной педагогической мысли и сохраняют устойчивую актуальность в условиях современных воспитательных трансформаций. В эпоху глобализации и переосмысления ценностных ориентиров общества обращение к духовно-нравственному наследию классиков позволяет выявить универсальные регулятивные механизмы воспитания, направленные на гармонизацию личностного и социального развития. Произведения Низами Ганджави выступают не только как художественно-философский феномен, но и как источник нормативно-ценностных ориентиров, способных быть интерпретированными и интегрированными в современные воспитательные тенденции, ориентированные на формирование духовности, социальной ответственности и культурной идентичности подрастающего поколения.

В данном контексте ключевые духовно-нравственные идеи Низами Ганджави раскрываются как регулятивные ценности воспитательного процесса.

Гуманизм у Низами Ганджави выражается в признании ценности человека как уникальной личности, утверждении милосердия, взаимопонимания и гармонии в человеческих отношениях. В этом контексте поэма «Сокровищница тайн» наглядно иллюстрирует гуманистический подход мыслителя: Низами указывает, что источник неустроенности и бедствий на земле – социальное неравенство, при котором одни члены общества чрезмерно подавляют свои естественные потребности, а другие пользуются этой несправедливостью в собственных интересах. По мнению автора, главная забота общества должна заключаться в воспитании инстинктов человека, их разумном ограничении и контроле, что позволяет сохранить духовное богатство личности и общества в целом [6, с.5]. Здесь гуманизм Низами реализуется через воспитание внутреннего совершенства, справедливости и ответственности, что напрямую соотносится с современными тенденциями гуманистического воспитания.

Низами часто в своих поэмах учит царей и правителей, что мирские блага – могущество, богатство и величие невозможно сравнить с подлинным, духовным величием

человека. Наиболее эффективным средством обуздать инстинкты поэт считал подвижный образ жизни, воздержанность во всем, переключение всей духовной энергии на созидательный труд, ибо основное назначение человека – созидание, общественно полезная деятельность [7, с.50].

Справедливость выступает центральным нравственным принципом, регулирующим социальное поведение личности, обеспечивающим честность поступков и ответственность перед обществом. Например, по сюжету повести «О Нуширване и его визире» царь Нуширван во время охоты заметил разрушенное селение и двух сов, сидящих на развалинах. Нуширван поинтересовался у визиря, о чём идёт их беседа. Визирь рассказал, что у них идет сватовство. Одна сова просватала дочь, и другая должна ей внести выкуп. Сто тысяч дирхамов предлагается за разрушенное селение, в разрушении которого виноват правитель. Превратив в развалину селение, именно правитель заставил народ страдать.

Услышав их диалог, царь устыдился за свою чрезмерную жестокость и несправедливость. После этого случая он стал «милостив и правосуден, и льготы стал давать, и дани поубавил». Со стыдом и позором правитель отмечает: «Притесняя других, на себя обратил я позор. Теперь я сам себя гнету, хотя других гнетет мой приговор».

Номи худ чаро аз зулм бад кунам?

Зулм кунам, вой, ки бар худ кунам! [3, с.67].

В этой повести Низами Ганджави наглядно демонстрирует, что справедливость является фундаментальным регулятором поведения правителя и общества. История Нуширвана показывает, что несправедливость наносит вред не только подчинённым, но и самому правителю, порождая внутренний конфликт и стыд за свои поступки. Таким образом, справедливость у Низами выступает ключевой нравственной ценностью, формирующей сознание личности и обеспечивающей гармоничное сосуществование индивида и общества.

Существенное значение у Низами имеет идея **самосовершенствования**, предполагающая непрерывный духовный, интеллектуальный и моральный рост личности как условие устойчивого развития общества. В поэме «Лейли и Меджнун» это отражается через наставления поэта своему сыну Мухаммеду. Низами предостерегает молодого человека от необдуманных поступков, советуя сосредоточиться на освоении науки и накоплении знаний: «Сын мой, ты уже взрослый человек, пора глубоко изучать тайны науки». Через этот пример поэт демонстрирует, что путь самосовершенствования и духовного роста является не только личной обязанностью каждого человека, но и основой

формирования авторитетной, зрелой и ответственной личности, способной внести вклад в развитие общества.

Мой четырнадцатилетний сын,
Теперь через знания ищи себе чин.
Когда тебе было всего лет семь,
Ты как цветок был нежен совсем.
Достиг ты теперь четырнадцати лет,
Вырос как кипарис ввысь до побед.
Сидеть спокойно, не для тебя поверь,
Время занятий и учения теперь¹ [4, с.133].

Особое место в наследии Низами занимает **мудрость**, понимаемая как единство знания и нравственного опыта, способность к осмысленному и морально обоснованному выбору. **Уважение к человеку** у Низами проявляется через признание достоинства каждого, развитие культуры общения, терпимости и способности воспринимать различия как ценность. **Любовь к знанию** рассматривается мыслителем как важнейший регулятивный фактор воспитания, направляющий образование на постижение истины, достижение личностной зрелости и общественной пользы, тогда как **любовь к труду** утверждает труд как моральную категорию, формирующую ответственность, трудолюбие и созидательное отношение к жизни.

Каждый рассказ или повествование устами красавиц в поэме «Семь красавиц» («Хафт пайкар») является самостоятельным поучительно-дидактическим произведением, где события семи дней несут семь назиданий и историй. Герой поэмы Бахрами Гур отличается умом и мудростью, он получил всестороннее воспитание, изучил различные науки и языки, проявляет оптимизм и никогда не теряет надежды. События, свидетелем которых он был в юности, помогли ему выбрать правильный жизненный путь, продемонстрировав значимость знаний, опыта и личностного развития [2, с.166].

В повести «О слове» Низами подчеркивает, что все возможно приобрести в жизни, если есть **мудрость**, то есть ум, но при отсутствии ума человек лишь внешне человек, а душой дьявол:

Хирад аст он, к-аз ў расад ёрї,
Ҳама дорї, агар хирад дорї.

¹ Перевод исследователя

Хар кй доди хирад наднад дод,
Одамисурат асту девниход [5, с.227].

Кроме того, Низами связывает знание с ремеслом, показывая практическое применение мудрости: обладая умом и профессией, человек может превратить обычное железо в серебро, а через труд и мастерство достичь материального благополучия. Таким образом, мудрость, знание и труд у Низами рассматриваются как взаимосвязанные регулятивные ценности, формирующие зрелую, самостоятельную и созидательную личность.

Особую регулятивную значимость в современных воспитательных тенденциях приобретает **интернационализм** как одна из ведущих ценностей творчества Низами Ганджави. В его поэтическом наследии проявляется глубокое уважение к истории, культуре и традициям различных народов Европы, Кавказа, Ирана, Ирака, Центральной Азии и Китая, что формирует идею культурного диалога и взаимного обогащения цивилизаций. Интернационализм у Низами ориентирует современное воспитание на формирование толерантности, межкультурной компетентности и уважения к глобальному многообразию человеческого опыта, усиливая гуманистическую направленность воспитательного процесса в условиях многонационального и глобализированного общества.

При этом Низами сохраняет верность своим коренным зороастрийским традициям, исламу, но его интернационализм проявляется также в обращении к еврейской и христианской культуре, истории и литературным источникам этих народов. По предположению Е.Э. Бертельса, поэт с помощью «третьих лиц» знакомился также с сирийскими, армянскими и грузинскими источниками, благодаря чему помимо «мусульманских» преданий ему открывался доступ к традициям античного мира. Этот синтез культурных влияний позволяет Низами воспитывать у читателей понимание ценности разнообразия и уважение к различным цивилизационным традициям [1, с.350].

Таким образом, регулятивные ценности наследия Низами Ганджави – гуманизм, справедливость, мудрость, самосовершенствование, труд и любовь к знанию – выступают универсальными ориентировочными принципами, обеспечивающими гармоничное развитие личности и общества. Их актуализация в современном воспитательном процессе способствует формированию духовно зрелой, социально ответственной и граждански активной личности, способной к эмпатии, саморегуляции и конструктивному взаимодействию с окружающим миром. Особое значение приобретает интернационализм и

межкультурный диалог, отражённые в поэтическом наследии Низами, которые формируют толерантность, межкультурную компетентность и уважение к глобальному многообразию человеческого опыта. В этом контексте ценности Низами Ганджави представляют собой интегративный ресурс современной педагогики, направленный на гуманизацию образования, воспитание гражданственности и сохранение культурной преемственности в условиях глобализованного и многонационального общества.

Литература:

1. Бертельс Е.Э. Низами и Фузули. Издательство Восточной литературы, М., 1962. – 553 с.
2. Наджафова Ш. Ю. Немеркнувший талант Низами в «Семи красавицах» // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Филологические науки. 2012. №2-2. – с.164–169.
3. Низомии Ганчавӣ. Хамса: Махзану-л-асрор, Хусраву Ширин. – Душанбе: «Адиб», 2012. – 480 с.
4. Низомии Ганчавӣ. Ҳазору як андарз. Душанбе: «Маориф ва фарҳанг», 2007. – 188 с.
5. Низомии Ганчавӣ. Хамса: Лайлию Мачнун, Ҳафт пайкар. – Душанбе: «Адиб», 2012. – 480 с.
6. Кулиева Шаргия Ильяс Кызы. Философские и этические взгляды Низами Ганджави в поэме «Сокровищница тайн» // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история. 2013. № 25.
7. Christine van Ruymbeke, “Science and Poetry in Medieval Persia: The Botany of Nizami's Khamsa”, University of Cambridge Press, 2008, – 252 p.